

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-21

doi: 10.5281/zenodo.10800886

Autismo E Transição Para A Vida Adulta: Desafios E Estratégias Para Uma Inclusão Significativa Na Sociedade

Jéssica Rodrigues Dias ¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jessicakaleo@iCloud.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo aborda os desafios enfrentados por indivíduos no espectro do autismo durante a transição para a vida adulta, explorando estratégias para uma inclusão significativa na sociedade. A transição para a vida adulta é um período crítico e desafiador para pessoas com autismo, marcado por mudanças na educação, emprego, moradia e relacionamentos sociais. A revisão sistemática da literatura, abrangendo o período de 2010 a 2024, destaca os desafios específicos encontrados por esses indivíduos durante a transição, incluindo dificuldades na obtenção de emprego, adaptação a ambientes sociais e autonomia em atividades diárias. A falta de compreensão e apoio da sociedade em geral contribui para a marginalização desses adultos autistas. A transição para a vida adulta representa um período crítico para indivíduos no espectro do autismo, caracterizado por mudanças significativas nas esferas educacionais, profissionais, sociais e pessoais. A literatura atual evidencia uma série de desafios enfrentados por esses indivíduos durante essa transição, o que impacta diretamente em sua capacidade de participar plenamente na sociedade. Este estudo visa analisar criticamente esses desafios e propor estratégias para uma inclusão mais significativa durante a vida adulta. A obtenção de emprego é frequentemente identificada como um dos desafios mais prementes. A falta de compreensão por parte dos empregadores, aliada às dificuldades de comunicação e interação social, cria barreiras significativas para a entrada e a manutenção no mercado de trabalho. Além disso, a transição para ambientes sociais novos pode ser desafiadora, contribuindo para o isolamento social e a dificuldade em construir relacionamentos significativos.

Palavra-chave: Autismo, Transição para a Vida Adulta, Desafios, Estratégias, Inclusão Social.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

"A verdadeira medida de uma sociedade está em como ela trata seus mais vulneráveis." Esta citação, frequentemente atribuída a Mahatma Gandhi, ressoa de maneira particular quando consideramos a transição para a vida adulta de indivíduos no espectro do autismo. Este período crucial, marcado por mudanças significativas, demanda uma atenção especial para garantir que a sociedade cumpra seu compromisso com a inclusão e o respeito pela diversidade.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e à medida que esses indivíduos enfrentam os desafios da transição para a vida adulta, a sociedade como um todo é chamada a responder de maneira compassiva e eficaz. Esta introdução busca explorar os desafios enfrentados por adultos autistas durante esse processo, considerando a citação mencionada como um lembrete inspirador do compromisso coletivo com a justiça social e a inclusão.

METODO / METHODS

A transição para a vida adulta é uma jornada intrincada, repleta de mudanças e desafios. Para os indivíduos no espectro do autismo, essa transição assume características únicas que demandam uma abordagem sensível e comprometida por parte da sociedade. Como expresso na citação de Gandhi, a verdadeira medida de uma

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

sociedade revela-se na forma como ela enfrenta e apoia seus membros mais vulneráveis, e isso ressoa de maneira especial quando consideramos a experiência dos adultos autistas.

Os desafios enfrentados durante essa transição são diversos e complexos. A busca por emprego torna-se uma jornada que vai além da aquisição de habilidades técnicas, abrangendo a necessidade de compreensão e aceitação por parte dos empregadores. A adaptação a ambientes sociais e a construção de relacionamentos significativos apresentam-se como desafios adicionais, muitas vezes exacerbados pela falta de compreensão generalizada sobre o autismo.

Esses desafios não são apenas individuais; são também sociais. A sociedade desempenha um papel fundamental na criação de ambientes inclusivos e oportunidades significativas para os adultos autistas. Isso requer uma mudança de paradigma, onde a diversidade é não apenas aceita, mas celebrada, e onde o apoio é fornecido de maneira que reconheça e respeite as necessidades individuais.

Diante desses desafios, este estudo busca explorar não apenas as dificuldades encontradas pelos adultos autistas durante a transição para a vida adulta, mas também as estratégias e compromissos sociais necessários para promover uma inclusão mais significativa. Ao fazer isso, almejamos contribuir para uma sociedade que honre a diversidade, respeite as diferenças e cumpra a promessa de inclusão para todos, independentemente do espectro do autismo.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Ao considerar a transição para a vida adulta de indivíduos no espectro do autismo, é evidente que enfrentamos desafios significativos, mas também oportunidades de transformação social. Este estudo buscou examinar de perto essas complexidades, reconhecendo que a verdadeira medida de uma sociedade está intrinsecamente ligada à forma como ela apoia e inclui seus membros mais vulneráveis.

Os desafios identificados, desde a busca por emprego até a adaptação a ambientes sociais, destacam a necessidade premente de ações deliberadas e compromissos sociais concretos. A citação inicial de Gandhi ressoa como um chamado à ação coletiva, uma lembrança de que a sociedade tem a responsabilidade de criar um ambiente que não apenas aceite, mas também celebre a diversidade.

A inclusão significativa exige uma mudança de mentalidade e a implementação de políticas e práticas que abordem as barreiras existentes. Isso inclui a educação contínua da sociedade sobre o autismo, a promoção de ambientes de trabalho inclusivos e a criação de oportunidades para o desenvolvimento de habilidades sociais e profissionais.

Além dos desafios, reconhecemos as muitas histórias de sucesso e resiliência que caracterizam a jornada de transição para a vida adulta de adultos autistas. Essas narrativas ressaltam a importância de reconhecer e nutrir as habilidades únicas presentes no espectro do autismo.

Em última análise, este estudo não é apenas uma reflexão sobre os desafios, mas também um apelo à ação. Concluimos com a convicção de que, através de um compromisso social contínuo, podemos criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva, onde os adultos autistas não apenas sobrevivam, mas prosperem, contribuindo de maneira significativa para o tecido social que todos compartilhamos.